

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСОРАЛЕНА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Абдухаликова Н.Ф.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655821>

Введение. В последние годы, несмотря на большое количество синтетических лекарственных препаратов, лекарственные растения занимают одно из первых мест в производстве лечебных средств [1]. Природные биологически активные вещества (БАВ) растительного происхождения, в отличие от синтетических, оказывают мягкое воздействие на организм, обладают постепенно, но стойко развивающимся терапевтическим эффектом и имеют мало противопоказаний. При приеме фитопрепаратов нежелательные эффекты, случаи непереносимости, проявления лекарственной болезни встречаются в пять раз реже, чем при использовании других лекарственных средств, благодаря чему могут применяться для лечения женщин в период беременности и грудного вскармливания, и детей младшего возраста [2]. Также лекарственные средства на основе растительного сырья не вызывают привыкания, что делает возможным их продолжительное применение, особенно в терапии хронических заболеваний [3].

Цель. Изучить современную ситуацию и текущие тенденции в активно развивающемся направлении народной медицины, обозначив значение псоралена в медицине.

Материалы и методы. Анализ научных статей и оригинальных исследований из баз данных PubMed, Scopus за последние 5 лет. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «псорален», «фуракумарины», «медицина», «ПУВА-терапия».

Результаты. В ходе анализа научных статей и оригинальных исследований были выяснены основные особенности, связанные с современными исследованиями практических возможностей фуракумаринов, в частности псоралена. Было отмечено, что области применения лекарств растительного происхождения расширяются быстрыми темпами. Псорален хорошо известен, как фотореактивные соединения [4]. Данный класс соединений часто используются в дерматологии в ФДТ ряда заболеваний, таких как витилиго, псориаз, атопическая экзема [5], воспалительных процессов кожи, слизистых желудочнокишечного тракта [6]. Современные фармакологические исследования показали, что растения, богатые фуранокумарины обладают антибактериальными [7].

антидиабетическими [8], антидепрессивными [9], антиоксидантными [10], противогрибковыми [7], антибактериальными свойствами [11]. Комбинация использования псоралена с УФ излучением известно как терапия PUVA. УФА-1 терапия с помощью ультрафиолета и фотосенсибилизирующих препаратов имеет ряд преимуществ перед другими методами фототерапии. В отличие от средне волнового диапазона Уф-лучи с длиной волны 340—400 нм способны более глубоко проникать в кожу и тем самым воздействовать на компоненты дермы (дермальные лимфоциты и дендритные клетки, фибробласты, тучные клетки, гранулоциты, экстрацеллюлярный матрикс) [12]. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на перспективность использования псоралена в медицине, на данный момент нет исследований, изученные влияние псоралена на клеточном уровне, в частности митохондрий и его структур. Еще одним наименее исследованным является вопрос о воздействии псоралена на факторы роста.

Выводы. Таким образом, псорален является ценным для дальнейшего изучения и применение как для медицины, так и в фармации. Приведенные примеры свидетельствуют о востребованности растения. Но потенциал использования препаратов на основе растительного псоралена, необходимо переоценить, изучив их влияние на клеточном уровне при разных заболеваниях.

Литературы:

1. Русакова О.А., Ральченко И.В., Герберт И.Я., Вердиева С.И.. Изучение аптечного ассортимента фитопрепаратов.// Фармация и фармакология. № 6 (13), 2015. 54-59 с.
2. Самбукова, Т. В., Овчинников, Б. В., Ганапольский, В. П., Ятманов, А. Н., Шабанов, П. Д. Перспективы использования фитопрепаратов в современной фармакологии. //Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, 2017. 15(2), стр.56-63.
3. Cicero, A. F., Baggioni, A. Berberine and its role in chronic disease. //Anti-inflammatory Nutraceuticals and Chronic Diseases 2016 (pp. 27-45).Springer, Cham.
4. Kitamura N.; Kohtani S.; Nakagaki R. J. Photochem Photobiol C 2005, (6), 168-185.
5. Elisabeth G Richard. The Science and (Lost) Art of Psoralen Plus UVA Phototherapy Review Dermatol Clin. 2020 Jan;38(1):11-23. doi: 10.1016/j.det.2019.08.002. Epub 2019 Oct 18.

6. Lu Liu, Lei Zhang, Ze-Xu Cui, Xiao-Yan Liu, Wei Xu, Xiu-Wei Yang. Transformation of Psoralen and Isopsoralen by Human Intestinal Microbial In Vitro, and the Biological Activities of Its Metabolites. *Molecules*. 2019 Nov 12; 24(22):4080. doi: 10.3390/molecules24224080
7. Kiran B., Lalitha V., Raveesha K.A. Antibacterial activity of bioactive compound isolated from seeds of *Psoralea corylifolia* L. against Gram positive and Gram negative bacterial species. *J. Pharmacy Res.* 2012;5:144–146.
8. Seo E., Kang H., Oh Y.S., Jun H.S. *Psoralea corylifolia* L. seed extract attenuates diabetic nephropathy by inhibiting renal fibrosis and apoptosis in streptozotocin-induced diabetic mice. *Nutrients*. 2017;9:828. doi: 10.3390/nu9080828.
9. Yi L.T., Li Y.C., Pan Y., Li J.M., Xu Q., Mo S.F., Qiao C.F., Jiang F.X., Xu H.X., Lu X.B., et al. Antidepressant-like effects of psoralidin isolated from the seeds of *Psoralea corylifolia* in the forced swimming test in mice. *Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiatry*. 2008;32:510–519. doi: 10.1016/j.pnpbp.2007.10.005.
10. Jan S., Parween T., Siddiqi T.O. Mahmooduzzafar, anti-oxidant modulation in response to gamma radiation induced oxidative stress in developing seedlings of *Psoralea corylifolia* L.J. *Environ. Radioact.* 2012;113:142–149. doi: 10.1016/j.jenvrad.2012.05.019.
11. Chen C.H., Hwang T.L., Chen L.C., Chang T.H., Wei C.S., Chen J.J. Isoflavones and anti-inflammatory constituents from the fruits of *Psoralea corylifolia*. *Phytochemistry*. 2017;143:186–193. doi: 10.1016/j.phytochem.2017.08.004.
12. Огарков П.И., Суборова Т.Н., Кузин А.А. и др. Оценка этиологической структуры инфекционных осложнений у пациентов хирургического стационара // Военно- медицинский журнал, 2009. № 11. -с. 46-47.

